

به نام خدا

در این تمرین قصد داریم نظم هایی را در متن پیدا کنیم که ویژگی های زیر را دارا باشند

جامع باشد

خاص نباشد

پیچیده نباشد

بدیهی نباشند

این راستا می توان نظم های زیر را شناسایی کرد:

- تعداد فصل های یک متن
- تعداد تکرار کلمات کلیدی متن
- تعداد جمله های یک متن
- تعداد حروف یک متن
- تعداد کلمات یک متن
- هیستوگرام حرف های متفاوت. هرچند این نظم چندان جامع نیست.

واقعیت این است که برای نظم هایی که در متن می توان پیدا کرد مقدار زیادی مسئله سلیقه در میان است. چرا که ممکن است که یک نظم از دید یک نفر قابل قبول باشد ولی از دید دیگری دارای شرایط ذکر شده در بالا تمرین نباشد. این اتفاقی است که برای بسیاری از نظم هایی که توسط راشد خلیفه عنوان شده وجود دارد.

از دید بنده کلا پیدا کردن این نوع نظم ها چندان قابل قبول نمیباشد و نشانه‌ی نه در رد و نه در تایید متن پیش رو نمی توان آورد. چرا که خیلی از نظم های قبول شده در مثال راشد خلیفه از دانش پیشینی ما نشأت می گیرد چرا که ایشان تمام نظم هایی را که ۱۹ مضارب بودند شناسایی کرده و بعد تعدادی از این نظم ها واقعا بنابه ذهنی بودن معیارهای ذکر شده در بالا تا حدودی در حوزه نظم های قابل قبول قرار گرفتند. در صورتی که شاید اگر با ذهن خالی ما دنبال پیدا کردن معیارهای که در بالا ذکر شده است بودیم به هیچ وجه به معیارهایی که راشد خلیفه به آن اشاره کرده است نمی رسیدیم.

شاید بتوان گفت مهمترین نظم از نظر اعداد ۱۹ تعداد سوره های قرآن باشد که مضرب 19 باشد اما برای مثال اگر یک نفر بدون دانش پیشینی تعداد بسم الله قرآن را می شمرد شاید بسم الله که در سوره نمل به آن اشاره شده در میان نظم های تعداد بسم الله ها قرار نمی گرفت اما از آنجا که راشد خلیفه می دانست که باید تعداد را به ۱۹ برساند آن را هم حساب کرده.

چه بسا اگر تعداد بسم الله اول قرآن بر فرض مضربی از عدد ۱۹ می شد خود آقای راشد می گفت ببینید این یک معجزه است که در یک سوره بسم الله وجود ندارد ولی او به همین خاطر تعداد بسم الله مضرب ۱۹ شده است بنابراین از دید این حقیر و در این تمرین بسیاری از نظم هایی که با آنها اشاره شده از لحاظ عددی قابل قبول نمی باشد

با تشکر محمودی